

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

TERGOVGA QADAR TEKSHIRUVNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Xudaybergenov Baxram Kuanishbayevich

TDYUU “Jinoyat-protsessual huquqi”

kafedrası dotsenti, yu.f.f.d.

ORCID: 1D 0000-0002-0173-5442

e-mail: xudaybergenovbaxram550@gmail.com

***Annotatsiya:** Ushbu ishda jinoyatga oid ariza va xabarlarni ko‘rib chiqish bilan bog‘liq bo‘lgan tergovga qadar tekshiruv institutining muammolari ko‘rib chiqiladi. Tergovga qadar tekshiruv jinoyat protsessining dastlabki jarayoni hisoblanadi. Mazkur jarayonni tartibga solish normalarining xilma-xilligi, idoraviy hujjatlarda tergovga qadar tekshiruv tushunchalari va asoslarida qo‘llaniladigan muvofiqlikni tahlil qilish zaruratini belgilaydi.*

***Kalit so‘zlar:** jinoyat protsessi, jinoyat protsessining dolzarb muammolari, blanket normalar, tergovga qadar tekshiruv, jinoyatga oid ariza va xabar, surishtiruvchi, tergovchi, prokuror.*

Huquqiy davlat va jamiyat rivojining asosiy omillaridan biri inson huquqlari va qonuniy manfaatlarini samarali himoya qiluvchi institutlarning ravnaq topganligidadir. Ma’lumki har bir tizimni shakllantirish, uning faoliyat ko‘rsatishini ta’minlash hamda takomillashtirib borishda asosiy omillar bunga imkoniyat yaratib beruvchi qonunchilik bazasining mavjudligi va iqtisodiy jihatdan barqarorligi hisoblanadi.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

Statistik ma'lumotlarga ko'ra respublika miqyosida Ichki ishlar organlariga jinoyatga oid 2021 yilda 91636 ta, 2022 yilda 74817 ta, 2023 yilning 5 oyi mobaynida 24970 ta ariza va xabar kelib tushgan.

Ushbu statistik ma'lumotlardan xulosa qilib aytadigan bo'lsak, 2022 yilda kelib tushgan jinoyatga oid ariza va xabar 2021 yildagi ko'rsatkichlarga nisbatan 16819 taga kam¹.

Jinoyatga oid ariza va xabarlarni tekshirib chiqish bilan shug'ullanuvchi tergovga qardar tekshruv institutidan dunyo davlatlari voz kechgan bo'lishiga qaramasdan mamlakatimizda ushbu institut saqlanib qolmoqda. Bu holat o'z navbatida tergovga qadar tekshiruv institutini rivojlantirishni talab qiladi.

Xususan, mamlakatimiz prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev quyidagi fikrlarni bildirgan: "Bugun hayotimizning o'zi Konstitusiyamizdagi ifodasini topgan eng asosiy maqsad – inson manfaatlarini har tomonlama ta'minlash masalasini dolzarb vazifa qilib qo'yimoqda. Biz "Adolat – qonun ustuvorligida" degan tamoyil asosida jamiyatimizda qonunga hurmat, huquqbuzarlik holatlariga murosasizlik hissini kuchaytirishga qaratilgan ishlarimizni jadal davom ettiramiz"²

Mamlakatimizda bugungi kunga kelib tergovga qadar tekshiruv institutini takomillashtirish yuzasidan ko'plab islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, tergovga qadar tekshiruv institutining faoliyati yana-da ijobiy tomonga o'zgarishida "Sud-tergov faoliyatida shaxsning huquq va erkinliklarini himoya qilish kafolatlarini yana-da kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-6041-sonli Farmoni³ hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-sonli "2022-2026

¹ <https://tergov.uz>

² Mirziyoyev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi qabul qilinganligining 24 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruza. 2016 yil 7 dekabr /Sh.M. Mirziyoyev. – Toshkent: "O'zbekiston" NMIU, 2017. 16-13-betlar.

³ <https://lex.uz/ru/docs/-4939467>

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmonlari⁴ alohida o‘rin tutadi. Mazkur normativ-huquqiy hujjatlarida sodir etilgan jinoyatlarni tez va to‘la ochishda, jinoyatlarning oldini olishda, shaxs, davlat va jamiyat manfaatlarini himoya qilishda tergovga qadar tekshiruv institutining roli va ahamiyatini kuchaytirish, shu jumladan sudga qadar ish yurituv bosqichlarida tergovga qadar tekshiruv subyektlarining protsessual maqomi va huquqlarini kuchaytirishga e‘tibor qaratilgani yaqqol namoyon bo‘ladi.

Amalga oshirilayotgan ushbu chora-tadbirlarga qaramasdan, tahlillar shuni ko‘rsatmoqdaki, jinoyat protsessining tergovga qadar tekshiruv jarayonida yagona aniq protsessual mexanizmning mavjud emasligi, tergovga qadar tekshiruv davomida shaxs huquqlari kafolatlarining tartibga solinmaganligi, amalga oshirilishi mumkin bo‘lgan tergov hamda protsessual harakatlarning yetarli emasligi kabi qator kamchiliklar yuzaga kelmoqda.

Tergovga qadar tekshiruv institutida tergovga qadar tekshiruv organi, surishtiruvchi, tergovchi, prokuror o‘zlariga ma‘lum bo‘lib qolgan hodisada jinoyat belgilari mavjudligini aniqlab, jinoyat ishi qo‘zg‘atish va ish yuritishni boshlash haqida yoki jinoyat alomatlari bo‘lmaganda, shuningdek jinoyat ishi yuritishni istisno etuvchi holatlar mavjud bo‘lganda jinoyat ishi qo‘zg‘atishni rad etish to‘g‘risida qaror chiqarish uchun muayyan jinoyat-protsessual harakatlar amalga oshiriladi.

Mazkur institutning subyektlari bo‘lib, jinoyat haqida ariza bergan shaxs yoki tashkilot, muassasa, tergovga qadar tekshiruv organi, tergovchi, surishtiruvchi, prokuror, himoyachi, jabrlanuvchi, fuqaroviy da’vogar va boshqalardir.

O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksining 39¹-moddasida tergovga qadar tekshiruv faoliyatini amalga oshiruvchi organlar keltirib o‘tilgan

⁴ <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

bo‘lib, unga ko‘ra: “Tergovga qadar tekshiruv quyidagilar organlar tomonidan amalga oshiriladi:

- 1) ichki ishlar organlari;
- 2) harbiy qismlar, qo‘shimlarning komandirlari, harbiy muassasalar va harbiy o‘quv yurtlarining boshliqlari;
- 3) davlat xavfsizlik xizmati organlari;
- 4) O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish tizimini boshqarish organlarining boshliqlari, jazoni ijro etish koloniyalari, tarbiya koloniyalari, tergov hibsonalari hamda turmalarning boshliqlari;
- 5) davlat yong‘indan nazorat qilish organlari;
- 6) chegarani qo‘riqlash organlari;
- 7) olis safarda bo‘lgan dengiz kemalarining kapitanlari;
- 8) davlat bojxona xizmati organlari;
- 9) O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti va uning joylardagi bo‘linmalari;
- 10) O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Majburiy ijro byurosi va uning joylardagi bo‘linmalari;
- 11) O‘zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo‘mitasining Chakana savdo va xizmat ko‘rsatish sohasida huquqbuzarliklarni profilaktika qilish bosh boshqarmasi va uning hududiy bo‘limlari;
- 12) O‘zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi va uning joylardagi bo‘linmalari;
- 13) O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti davlat xavfsizlik xizmati.

Jinoyat-protsessual qonunchiligiga muvofiq tergovga qadar tekshiruvni amalga oshiruvchi organ mansabdor shaxsi quyidagi doiralarda vakolati mavjud:

– jinoyatning oldini olish yoki uning sodir etilishiga yo‘l qo‘ymaslik, dalillarni to‘plash va saqlash, jinoyat sodir etishda gumon qilinganlarni ushlab va

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

yashiringan gumon qilinuvchilarni qidirib topish hamda jinoyat tufayli yetkazilgan mulkiy zararining o'zni qoplanishini ta'minlash uchun zarur bo'lgan, kechiktirib bo'lmaydigan barcha harakatlarni amalga oshirish;

– tergovchi, surishtiruvchi yuritayotgan ish bo'yicha ayrim protsessual harakatlarni va tezkor-qidiruv tadbirlarini o'tkazish to'g'risidagi topshiriqlarini bajarish hamda tergovchiga, surishtiruvchiga protsessual harakatlarni bajarishida ko'maklashish;

– JPKda belgilangan protsessual harakatlarni amalga oshiradi va qarorlar qabul qiladi;

– boshliqning yozma ko'rsatmalari ularni bajarishni to'xtatmay turib, ushbu ko'rsatmalar ustidan prokurorga shikoyat qilish;

– prokurorning ko'rsatmalaridan norozi bo'lgan taqdirda, ko'rsatmalarni bajarishni to'xtatmay turib, yuqori turuvchi prokurorga ularning ustidan shikoyat qilish;

– tergovga qadar tekshiruv muddati loygacha uzaytirish; taftish tayinlash to'g'risida qaror; jinoyat ishini qo'zg'atishni rad etish;

– JPKning 76-moddasi ko'rsatilgan holatlar mavjudligi sababli o'zini o'zi rad etish.

Ma'lumki, jinoyat-protsessual qonunchiligiga ko'ra tergovga qadar tekshiruv bilan surishtiruvchi, tergovchi, prokurorlar tomonidan ham amalga oshirilishi mumkin. Ushbu holatda ular surishtiruvchi, tergovchi yoki prokuror sifatida vakolatidan foydalanmaydi, balki tergovga qadar tekshiruvni amalga oshirayotgan shaxs huquqlariga ega. Biroq jinoyat-prosessual huquqida tergovga qadar tekshiruvni amalga oshirayotgan shaxs tushunchasi mavjud emas. Agarda mazkur tushuncha qonunchilikka kiritilsa, surishtiruvchi, tergovchi, prokuror tergovga qadar tekshiruvni amalga oshiruvchi shaxsning vakolat doirasida ish olib boradi.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

Shuningdek, tergovga qadar tekshiruv jarayonida huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlaridan tashqari jinoyat sodir etganlikda gumon qilinayotgan shaxs, jismoniy, moddiy yoki ma'naviy zarar ko'rgan shaxs hamda ish bo'yicha aniqlanishi lozim bo'lgan biror bir holatdan xabardor bo'lishi mumkin bo'lgan boshqa shaxslar ham ishtirok etadi. Tergovga qadar tekshiruv jarayonida ishtirok etuvchi subyektlarning huquqlari to'g'risida gap ketganda jinoyat ishini qo'zg'atish jarayonida ishtirok etuvchi protsess ishtirokchilarning protsessual maqomi muammoli hisoblanadi. Chunki milliy qonunchiligimizda tergovga qadar tekshiruv jarayonida jabrlanuvchi yo gumonlanuvchi kabi protsessual maqomlar mavjud emasligi, ushbu protsessual maqomlar jinoyat ishi qo'zg'atilgandan so'ng aniqlanadi. Shuningdek, ariza beruvchining Jinoyat-protsessual kodeksimizda protsessual maqomga ega emasligi sababli u protsessual huquqlarga ham ega emas deb taxmin qilish. Tergovga qadar tekshiruv jarayoni qatnashadigan shaxslarning huquq va majburiyatlari Jinoyat-protsessual kodeksida to'g'ridan to'g'ri belgilanmagan. Lekin qonun osti hujjatlari orqali tartibga solingan. Unga ko'ra voqea haqida ko'rsatma bergan shaxs guvoh huquqlaridan, zarar yetgan deb taxmin qilingan shaxs esa jabrlanuvchi huquqlaridan, jinoyatni sodir qilgan deb taxmin qilishga yetarlicha asos mavjud bo'lgan shaxs esa jinoyat ishi qo'zg'atilmaganligi va protsessual maqom bo'lmaganligi sababli gumonlanuvchi yoki ayblanuvchi huquqlaridan foydalanadi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, qonun osti hujjatlari orqali tartibga solingan ushbu subyektlarning huquq va majburiyatlarini Jinoyat-protsessual kodeksida mustahkamlab qo'yish zarur. Kodeksda belgilangan normalar orqali biz tergovga qadar tekshiruv bosqichida biz protsess ishtirokchilari huquqlarining ta'minlanishi va hamma uchun birday amal qilishiga erishishimiz mumkin.

Foydalanilgan manbalar:

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

1. <https://tergov.uz>

2. Mirziyoyev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta’minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. O‘zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi qabul qilinganligining 24 yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi ma’ruza. 2016 yil 7 dekabr /Sh.M. Mirziyoyev. – Toshkent: “O‘zbekiston” NMIU, 2017. 16-13-betlar.

3. <https://lex.uz/docs/-111460>

4. <https://lex.uz/ru/docs/-4939467>

5. <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>